

CIENCIA Y DESARROLLO

»La experiencia acumulada en industria nuclear permitirá generar reactores nucleares más seguros.

WWW.CONACYT.GOB.MX

» REALIDAD VIRTUAL

MÁS ALLÁ DE LA PRESENCIA

- » UNA VISUALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO
- » ¿EXPERIMENTACIÓN ARTÍSTICA INTEGRAL?
- » MUNDO SIMULADO E INTERDISCIPLINARIEDAD
- » RV PARA IMPULSAR EL CONOCIMIENTO

MEDUSAS
¿PLAGA
O ALIMENTO?

Precio: \$10.00

CRIMINALÍSTICA Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
HÉLIX: JUEGOS PREHISPÁNICOS

CONACYT

DIRECTORIO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL

Juan Carlos Romero Hicks

DIRECTOR EDITORIAL

Miguel Ángel García García

EDITORA

Luisa Fernanda González Arribas

DICTAMINACIÓN TÉCNICA

Guadalupe Curiel Defossé

COORDINACIÓN EDITORIAL

Margarita A. Guzmán Gómora

REDACCIÓN

Lorena Pérez España

Lourdes Arenas Bañuelos

INFORMACIÓN

Pilar Eunice Martínez Martínez

CORRECCIÓN

Gemma Berenice Domínguez

VERSIÓN EN INTERNET

Roxana Berrocal Domínguez

Victor Adrián Rodríguez López

SUSCRIPCIÓN Y VENTAS

Alexandra Martínez y Andrés Rivera
Av. Insurgentes Sur 1582, 3er piso
Crédito Constructor, 03940, México, D.F.
Tel. 5322 7700 ext. 3504 y 8150

DISEÑO, PREPrensa E IMPRESIÓN

Impresora y Encuadernadora
Progreso S. A. de C. V. (IEPSA)
San Lorenzo #244, Col. Paraje de San Juan,
C.P. 09830, México, D.F.
DE Diseño y Consultoría Gráfica
www.danielesqueda.com

DISTRIBUCIÓN

Intermex, S.A. de C.V.
Lucio Blanco 435, San Juan Tlhuaca,
C. P. 02400. México, D.F.

Ciencia y Desarrollo es una publicación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), editada por la Dirección de Divulgación y Difusión de Ciencia y Tecnología. Los artículos firmados son responsabilidad de los autores. Se prohíbe la reproducción total o parcial sin la expresa autorización de la Dirección de Divulgación y Difusión de Ciencia y Tecnología. Certificado de licitud de título: 259, otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación, expediente 1/432-79/1271, del 22 de agosto de 1979. Reserva al título en el Instituto Nacional del Derecho de Autor No. 04-1998-042920332800-102 del 29 de abril de 1998, expedido por la Secretaría de Educación Pública. Autorizada como correspondencia de segunda clase. Registro DEGC No. 0220480, características 229621 122. Certificado de Licitud del Título No. 112. ISSN 0185-0008
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
México, D.F., Registro postal PPO9-0099. Autorizado por SEPOMEX.

EDITORIAL

Realidad virtual e imaginación

Hoy los avances de la tecnología en el campo de la llamada realidad virtual, que no es otra cosa que la simulación de un entorno posible o imaginario, permiten viajar por un torrente sanguíneo para imaginar cómo reaccionan los glóbulos blancos frente a un agente externo al organismo; podemos recorrer un museo desde nuestra computadora, o situarnos en una ciudad y convivir con personajes virtuales como sucede en el sitio denominado *Second Life*, a través del cual es posible caminar, correr, asistir al cine o comer en un restaurante; desde luego, todo ello gracias a las tecnologías de la información aplicadas a diferentes disciplinas del conocimiento.

En el campo de la arquitectura podemos darnos una idea de cómo será nuestra casa o el edificio en el que habremos de trabajar; imaginar—o más bien—visualizar en una pantalla cómo serán las ciudades del futuro, simular un huracán, un terremoto o cualquier otro fenómeno natural para prevenir sus efectos y diseñar planes de desalojo y protección a la población civil. Los estudiantes de aviación pueden, a través de una pantalla, recorrer el espacio aéreo y aprender a enfrentar situaciones complejas. Las posibilidades de *estar* en un mundo virtual son tan grandes como nuestra imaginación y la tecnología lo determinen.

En este número de *Ciencia y Desarrollo* hemos incluido una serie de investigaciones que nos reintroducen en los avances de la realidad virtual y sus diferentes aplicaciones. En nuestro país ya contamos con una masa crítica de artistas, ingenieros, matemáticos, tecnólogos y muchos otros especialistas de diversas disciplinas que están trabajando en ello con buenos resultados para la sociedad. Por ejemplo, en la medicina, el proyecto de la Ciberterapia—tecnología que ya está en el mercado—auxilia al médico durante la auscultación al paciente, en un ambiente de relajación para este último, por medio de una *caminata por distintos escenarios* como el campo, el mar y todos aquellos aspectos que inspiran tranquilidad en el ser humano.

Incluimos, como siempre, la acostumbrada sección “Un paseo por los cielos” para estar pendientes de lo que habremos de ver con una simple mirada al espacio sideral, algo que sí es real, aunque en ocasiones nos parece virtual. Asimismo, preocupados por el futuro de las energías alternas ponemos a su disposición un artículo sobre las Centrales nucleares, que resurgen como una posibilidad frente al inevitable agotamiento de las energías basadas en bancos fósiles.

Que disfrute este recorrido por el mundo de la ciencia, el cual nos ofrece un futuro lleno de avances y descubrimientos.

Miguel Ángel García García

**CIENCIA
Y DESARROLLO**

Av. Insurgentes Sur 1582, 4º piso,
Crédito Constructor, C. P. 03940, México, D.F.
email: cienciaydesarrollo@conacyt.mx

REALIDAD VIRTUAL

30 **Realidad virtual, docencia e investigación**
JAVIER LÓPEZ RIVAS

36 **Artes pentasensoriales**
JAVIER ECHEVERRÍA

42 **Plataforma para el mundo real simulado**
FÉLIX RAMOS, OMAR GONZÁLEZ, MIGUEL SÁNCHEZ Y ALMA MARTÍNEZ

48 **Realidad virtual, tecnología y aplicaciones**
LUIS FRANCISCO CHÁVEZ HITA ROMERO

EXTENSIÓN DE LOS SENTIDOS AL CONOCIMIENTO

CADA MES

04 Ciencia en México

06 Entrevista

Ofelia Angulo Guerrero
JOSÉ LUIS OLÍN

16 Ciencia en el Mundo

26 Descubriendo el universo

Exploración telescópica y espacial
JOSÉ DE LA HERRÁN

28 Un paseo por los cielos

JOSÉ DE LA HERRÁN

54 Innovación

Echopixel
IVÁN ZAVALA

56 La ciencia y sus rivales

Apocalipsis 2012
MARIO MÉNDEZ ACOSTA

64 Tecnoinformación

Temática de la sección
SANDRA LUZ RAMÍREZ M.

66 Reseñas

68 Centros Conacyt

70 Productos de la Ciencia

EN INTERIORES

**08 Medusa Bola de Cañón
para exportación**

JUANA LÓPEZ MARTÍNEZ Y JAVIER ÁLVAREZ TELLO

**18 Centrales nucleares
del futuro**

ALEJANDRO NÚÑEZ
Y ANA LIDIA CARREÑO PADILLA

**58 Política criminológica
en México**

WAEI HIKAL

» EN INTERNET CONOCE LA VERSIÓN DIGITAL DE *CIENCIA Y DESARROLLO*
www.conacyt.gob.mx/comunicacion/revista/Index.html

Apocalipsis 2012

¿Qué pasaría si el mundo se acabara el 21 de diciembre de 2012?

En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, es natural que nos preguntemos: ¿qué pasaría si el mundo se acabara el 21 de diciembre de 2012? Esta pregunta ha generado un gran interés en la población, especialmente en los últimos meses. Muchos creen que se trata de una profecía que se cumplirá, pero ¿qué pasaría realmente? ¿Sería un evento catastrófico que destruiría todo lo que conocemos? ¿O simplemente sería un día más de nuestra vida, como cualquier otro? Estas son algunas de las preguntas que nos hacemos al pensar en el fin del mundo. En este artículo, exploraremos algunas de las teorías más populares sobre el fin del mundo y cómo nos podemos preparar para lo que venga.

Una de las teorías más populares es la del fin del mundo el 21 de diciembre de 2012. Esta teoría se basa en las profecías de la cultura maya, que dicen que el mundo se acabará ese día. Muchos creen que se trata de una profecía que se cumplirá, pero ¿qué pasaría realmente? ¿Sería un evento catastrófico que destruiría todo lo que conocemos? ¿O simplemente sería un día más de nuestra vida, como cualquier otro? Estas son algunas de las preguntas que nos hacemos al pensar en el fin del mundo. En este artículo, exploraremos algunas de las teorías más populares sobre el fin del mundo y cómo nos podemos preparar para lo que venga.

Wael Hikal

NUEVA POLÍTICA CRIMINOLOGICA PARA MÉXICO

El conocimiento científico, resumido en la criminología y la criminalística, debe dar sustento a las políticas públicas en materia criminológica, al tiempo que brinde elementos para revisar y enriquecer el derecho penal en nuestro país y todo ello solvante la urgente necesidad de mejorar la administración de la justicia.

Es frecuente que los términos criminología y criminalística se consideren sinónimos, sin embargo, cada palabra tiene un significado propio. La criminología fue descrita por el médico italiano Benigno Di Tullio como "la ciencia generosa (...), mediante la cual se hace posible combatir más eficazmente la causa de los más graves y más frecuentes actos antisociales y criminales, y buscar los medios aptos para desarrollar en cada hombre una más profunda y más activa bondad, que constituye la premisa esencial de todo verdadero mejoramiento de la persona humana y; por ello, de la misma humanidad".¹

Por otro lado, la criminalística "es la disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales en el

examen del material sensible significativo relacionado con un presunto hecho delictuoso, con el fin de determinar, en auxilio de los órganos encargados de administrar justicia, su existencia, o bien reconstruirlos, o bien señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en el mismo";² señala el doctor Rafael Moreno.

En lo que coinciden ambas disciplinas es en el estudio de: el crimen, el criminal y la criminalidad; así mismo, son la conjunción de una diversidad de ciencias, técnicas o disciplinas auxiliares necesarias para llevar a cabo el análisis del fenómeno en cuestión.

Así vemos que la criminología requiere los conocimientos de sociología, estadística, biología, antropología, psicología, psiquiatría y derecho penal, entre otros, para buscar el porqué del hecho criminal; es decir, las causas sociales, biológicas y psicológicas de la conducta criminal. Por su parte, la criminalística se auxilia de técnicas como la balística, grafoscopia, química, medicina, ingeniería, contabilidad, dactiloscopia, etc., que construyen y reconstruyen el hecho delictuoso para determinar cómo, con qué y quién lo hizo.

A partir de los resultados que ambas disciplinas determinen, se lleva a cabo la administración de justicia y el tratamiento penitenciario así como la política criminológica. Los conocimientos generados por estas disciplinas coadyuvan al desarrollo del derecho penal.

La criminología se apoya en conocimientos de diversas disciplinas para encontrar el porqué del hecho criminal; es decir, las causas sociales, biológicas y psicológicas de la conducta criminal

DERECHO PENAL EN CRISIS

El derecho penal es la parte del derecho general abocada a especificar qué conductas afectan a la sociedad al grado de pasar a la categoría de delitos; la sociología por su parte, analiza esas conductas, mientras la psicología identifica las alteraciones en el comportamiento y sus motivaciones.

Sin embargo, el derecho penal en nuestro país no da la impresión de estar funcionando como debiera, las legislaciones contra la criminalidad no parecen estar dando resultados (la criminalidad no disminuye, y la virulencia de las reacciones del crimen organizado va en aumento), por lo que inferimos que se encuentra en crisis; el claro reflejo de esto es el alto índice de delitos que se comenten actualmente. Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguró

1. Rodríguez Manzanera, Luis, *Criminología*. 18ª edición. Porrúa, México, 2003, p. 8, extraído de: Di Tullio, Benigno. (1966), p. 15.

2. Moreno González, Rafael, *Manual de Introducción a la criminalística*. 6ª edición, Porrúa, México, 1990, p. 22.

La criminalística se auxilia de técnicas como balística, grafoscopía, química, medicina, ingeniería, contabilidad, dactiloscopia... para reconstruir el hecho delictuoso y determinar cómo, con qué y quién lo cometió

que los delitos se elevaron "de manera exponencial";³ también denunció y lamentó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el fracaso de las estrategias creadas por el gobierno mexicano en los últimos 10 años en materia de seguridad pública, debido a: la falta de continuidad en los planes y programas, la improvisación, la corrupción y la impunidad.

A partir de los resultados criminológicos y criminalísticos, se lleva a cabo la administración de la justicia y el tratamiento penitenciario, así como la política criminológica

No se puede negar que la investigación científica ha evolucionado enormemente y hoy permite identificar problemas, estudiarlos y ofrecer soluciones, pero, en lo referente a la seguridad pública, el derecho penal se muestra estancado; las políticas y las leyes aplicables al ámbito no han dado solución al reclamo de la sociedad; en respuesta, diversos grupos sociales organizan manifestaciones públicas permanentemente, al ser testigos y víctimas de persecuciones, secuestros, ajustes de cuentas (asesinatos). En tanto, el gobierno federal hace uso de la milicia, entre otras estrategias, en un intento desesperado por controlar el crimen.

Es común que en cada periodo de sesiones legislativas se aumenten las condenas a fin de "intimidar" a los delincuentes; por ejemplo, hace dos años se escuchaba en la radio y en la televisión que quien viera y/o vendiera pornografía infantil sería castigado hasta con 20 años de cárcel, también que los golpeadores de mujeres serían condenados hasta con 30 años; hoy en día se habla de la pena de muerte y, no obstante, los altos índices de delincuencia continúan. Conjetura: la disminución de la criminalidad –de ocurrir– no se deberá al aumento de penas.

POLÍTICA CRIMINOLÓGICA Y EDUCACIÓN

Los expertos señalan que la disminución de la criminalidad se logrará –con una adecuada política criminológica– el rediseño de las formas de prevención y la manera de llevar a cabo la readaptación social. Para entender esto mejor revisemos el concepto puro de *política*: "análisis de las circunstancias de una situación en sociedad". Partiendo de esto, es posible aplicar recursos o remediar hechos y, si anexamos el concepto *criminológica*, que hace referencia al estudio de las causas y factores criminógenos y la aplicación de soluciones con base en la identificación de éstos, obtenemos una definición integral como la proporcionada por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI): "Una política criminológica es aquella que se refiere a la política de Estado cuyo objetivo es combatir la criminalidad. En este sentido, la finalidad de la política criminológica formulada es reducir la delincuencia a un nivel tal que los miembros de nuestra sociedad puedan ejercer y disfrutar sus derechos fundamentales, sin peligro considerable para su integridad física o sus bienes".

3. Lilitiana Alcántara. "Denuncian en ONU fracaso en seguridad". *El Universal*, 1 de octubre 2008, en: eluniversal.com.mx/nacion/162720.html

Es importante señalar que dicha política debe comenzar en la familia, en la escuela, en la sociedad; por ejemplo, en un régimen educativo en el cual se inculquen valores, se enseñe nociones de derecho, el respeto a la vida, a los bienes y la salud de los demás.⁴

Es necesario estudiar la realidad por medio de las ciencias políticas y la intervención de la criminología a través de los factores causales. La posible solución radica en una adecuada educación desde los primeros años, como decía el naturalista Charles Darwin: "inculca una enseñanza a la edad en la que el cerebro es más sensible y con el tiempo crearás un hábito".⁵ Así, la prevención de conductas antisociales puede partir de la preparación que se imparta en las escuelas y que ésta se vea reforzada en la familia, pues es la primera y más fuerte instrucción y formación de hábitos que los seres humanos desarrollamos; la familia moldea nuestra personalidad, nuestras costumbres y, de cierto modo, nuestro futuro.

CRIMINOLOGÍA Y BIENESTAR

En opinión del médico francés Laccassagne, la sociedad tiene los criminales que merece; es decir, retomando el concepto de *anomia* del fundador de la sociología moderna Emile Durkheim, la sociedad orilla a las personas a adoptar cierto tipo de conductas cuando encuentran determinadas carencias en su entorno; por ello, el Estado, al tomar la tutela de la sociedad, debe proporcionar a todas las personas los medios que les permita alcanzar un adecuado desarrollo físico, mental y social; al ser el cuidador, debe procurar su evolución y buen desarrollo con todo tipo de programas que generen adelanto social.

Cuando la criminalidad ya se ha desarrollado, es necesario hacer un adecuado estudio de la personalidad del criminal, realizar la descomposición analítica⁶ para, posteriormente, dar lugar a la recomposición sintética; como alguna vez señaló el filósofo argentino, Mario Bunge, hay que dividir el fenómeno en partes, estudiar cada una de ellas y luego hacer la reconstrucción. El delincuente muestra una personalidad que ha sido fragmentada, por lo que es necesario el estudio interdisciplinario, hecho por diversas ciencias, para conocer la génesis de factores causales de la criminalidad y la dinámica de éstos.

Dicho análisis deberá ser tan exhaustivo que permita reconstruir el comportamiento en los casos que sea posible, pues no se puede negar que hay personalidades irreparables. Cuando una persona ingresa al penal, debería ser sometida a la realización de pruebas por parte de diversos especialistas: sociólogos, psiquiatras, psicólogos,

médicos, juristas y criminólogos, entre otros, para que, a partir del diagnóstico final, se aplique el tratamiento penitenciario; es decir, aquella readaptación social que se anuncia en el título de Centro de Readaptación Social.

PREVENCIÓN VS. CASTIGO

Partiendo del análisis económico, resulta más adecuada la prevención que el castigo, pues un reo diariamente cuesta entre 50 y 150 pesos, cantidad que durante los 30, 40 o 60 años que permanezca encerrado, se convierte en millones y la sociedad es la encargada de sustentarlo con sus impuestos.

Es urgente contar con una legislación de seguridad pública diseñada a partir de estudios reales, en particular, los relativos a las causas de la criminalidad y, en general, de la situación en nuestro país. Las legislaciones no pueden hacerse por ensayo y error; se requiere llevar a cabo estudios de los factores criminógenos⁷ y elaborar políticas criminológicas apropiadas a las necesidades de la sociedad y de los delincuentes, en su proceso de readaptación. ●

4. Es necesario que los estudiantes conozcan las bases de las garantías individuales y analicen los daños que causa la criminalidad, pero además, crear en ellos la cultura de respeto y de denuncia.
5. Citado en: Rafael Garófalo, *La criminología. Estudio sobre el delito y la teoría de la represión*. Editorial IB de F, Buenos Aires, 2005.
6. Se refiere a la descomposición de un problema en sus elementos para estudiar cada uno –descomposición analítica–, lo cual se complementa la recomposición sintética.
7. Aquellos que pueden afectar la personalidad y propiciar la criminalidad, como la pobreza, la falta de empleo, el exceso de lujos, la desatención familiar...

BIBLIOGRAFÍA

- » Bunge, Mario, *La ciencia, su método y su filosofía*. Ediciones Quinto Sol, México, 2005.
- » Di Tullio, Benigno, *Principios de criminología clínica y psiquiatría forense*. Editorial Aguilar. Madrid, 1966.
- » ICESI: www.icesi.org.mx/icesi_hoy/politica_criminologica.asp?Tema=0207HP
- » Ramírez Pérez, Ramiro, *Recetas caseras. Una guía para la prevención de las conductas antisociales y otras cosas*, 5ª edición. Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Derecho y Criminología, México, 2004.
- » *El Universal*, 1 de octubre 2008, en: www.eluniversal.com.mx/nacion/162720.html

Wael Sarwat Hikal

Carreón es licenciado en criminología con enfoque en prevención del delito e investigación criminológica por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es autor de diversos artículos sobre su disciplina y miembro de la Sociedad Internacional de Criminología, además de presidente de la Sociedad Mexicana de Criminología, Capítulo Nuevo León A. C. C. e.: waelhikal@hotmail.com y somecrimin@hotmail.com